

Ігор ТОДОРОВ.,
Директор Центру міжнародної безпеки
та євроатлантичної інтеграції
Ужгородського національного університету,
доктор історичних наук,
(Україна, Ужгород),
ihor.todorov@uzhnu.edu.ua

ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ ДО НАТО ЯК ТРИГЕР НАШОЇ ПЕРЕМОГИ

DOI:

У статті проведений аналіз стану та перспектив відносин України з НАТО у контексті сучасної російської інвазії. Ці відносини мають надзвичайне значення, оскільки євроатлантична інтеграція визначена в якості зовнішньополітичної мети України. Російська агресія в Україну значно вплинула на глобальну безпеку і породила необхідність перегляду сучасного міжнародного порядку.

З'явилася потреба в посиленні північноатлантичної стратегічної солідарності для забезпечення миру. Дослідження взаємин України та НАТО в умовах російської агресії включало визначення провідної ролі НАТО в сучасній світовій безпековій архітектурі, розгляд перспектив приєднання України до Альянсу в осяжному майбутньому. Протягом останніх 30 років росія впливала на євроатлантичну політику України, проте сучасна війна ставить крапку в цьому процесі. У закінченні війни Україну слід запросити до НАТО та надати членство у прискореному форматі.

Це відповідатиме зовнішньополітичним настановам України і гарантуватиме незалежність від російських зазіхань. Також варто зазначити, що країни-члени НАТО повинні зупинити боязнь перед Кремлем, адже Україна активно захищає загальні цінності Альянсу. Запросивши Україну, країни-члени НАТО посилять свою безпеку і демонструють свою готовність відновлювати світову безпеку. Будь-які обіцянки забезпечення безпеки Україні без її членства в НАТО є лише міражем, який не передбачає реальних зобов'язань або гарантій. Це підтверджується угодами про співпрацю в сфері безпеки, які укладені між Україною та іншими країнами на початку 2024 року. Існує необхідність прийняття рішення про початок переговорів щодо прийняття України в склад НАТО під час саміту у Вашингтоні.

Ключові слова: НАТО, євроатлантична інтеграція України, російська агресія, міжнародна безпека.

Ihor Todorov.,
Director of the Center for International Security
and Euro–Atlantic integration Uzhgorod National University,
doctor of historical sciences
(Ukraine, Uzhhorod), ihor.todorov@uzhnu.edu.ua

UKRAINE'S INVITATION TO NATO IS THE TRIGGER OF OUR VICTORY

The article analyzes the state and prospects of Ukraine's relations with NATO in the context of the modern Russian invasion. These relations are extremely important, since Euro–Atlantic integration is defined as a foreign policy goal of Ukraine. Russian aggression against Ukraine significantly affected global security and created the need to revise the modern international order. There was a need to strengthen the North Atlantic strategic solidarity to ensure peace.

The study of the relations between Ukraine and NATO in the conditions of Russian aggression included the determination of the leading role of NATO in the modern world security

architecture, consideration of the prospects of Ukraine joining the Alliance in the foreseeable future. Over the past 30 years, Russia has influenced Ukraine's Euro-Atlantic policy, but the current war puts an end to this process. At the end of the war, Ukraine should be invited to NATO and granted membership in an accelerated format. This will correspond to Ukraine's foreign policy guidelines and guarantee independence from Russian encroachments. It is also worth noting that NATO member states should stop fearing the Kremlin, because Ukraine actively defends the common values of the Alliance. By inviting Ukraine, NATO member states will send their security and demonstrate their readiness to restore world security. Any promises to provide security to Ukraine without its membership in NATO are only a mirage, which does not involve real obligations or guarantees. This is confirmed by agreements on cooperation in the field of security, which were concluded between Ukraine and other countries at the beginning of 2024. There is a need to make a decision on the start of negotiations on the admission of Ukraine to NATO during the summit in Washington.

Key words: NATO, Euro-Atlantic integration of Ukraine, Russian aggression, international security.

Постановка проблеми. Реальна перспектива набуття членства України в НАТО спроможна зупинити сучасну російську агресію на українських умовах та сприяти спільній перемозі над росією.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У статті розглядаються різні аспекти проблеми, які були предметом наукових розвідок у вітчизняних та зарубіжних дослідників. Роботи таких авторів, як В. Валле [3], С. Віднянський [4], В. В'ятрович [5], Л. Гардінг [6], В. Горбулін [2], Г. Зеленько [9], С. Плохій [8], О.Потехін [10] І. Рущенко [12], Т. Снайдер [13] торкаються деяких аспектів зазначеної проблематики. Водночас виокремлення невирішених елементів загальної проблеми вказує на необхідність подальших досліджень у сфері євроатлантичної інтеграції України в умовах сучасної російської інвазії.

Метою статті є аналіз взаємин України з Організацією Північноатлантичного договору в контексті можливого запрошення. Ця мета досягалася шляхом вирішення таких завдань: визначення провідної ролі НАТО в сучасній світовій безпековій архітектурі, аналіз перспектив приєднання України до Альянсу в осяжному майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Після закінчення Другої світової війни у 1949 році було утворено Організацію Північноатлантичного договору. Основною метою цієї організації було визначено захист свободи та безпеки всіх її членів, використовуючи, як військові, так і невійськові засоби. У Північноатлантичному договорі закріплено принцип колективної оборони. Згідно зі статтею 5 цього договору, напад на будь-якого члена Альянсу вважається нападом на всіх. Метою НАТО є забезпечення сталого миру в Європі, ґрунтуючись на загальних цінностях, таких, як демократія, особиста свобода і верховенство права. На теперешній час населення держав-членів Альянсу складає один мільярд осіб, а їхня частка у світовому економічному і військовому потенціалі наближається до 50 % [17].

Безумовно, що держави-члени НАТО разом є міцнішими і краще захищеними, ніж окремо. Відповідно до Північноатлантичного договору, інші європейські держави можуть приєднатися до НАТО за умови згоди всіх членів Альянсу. Принципово, що будь-яка країна, яка прагне вступити до НАТО, повинна поділяти ключові цінності Альянсу й бути готовою внести свій внесок у забезпечення безпеки на євроатлантичному просторі. Амбіції НАТО, викладені в Північноатлантичному договорі доволі прості: захищати свободу, спільні надбання і цивілізацію своїх народів на основі принципів демократії, особистої свободи і верховенства права. Проте для досягнення цієї місії, починаючи з моменту підписання 75 років тому була необхідна величезна напружена праця та самопожертва. Без міцної оборони неможлива безпека. І без міцної оборони неможлива вправна військова сила.

Треба зазначити, що після анексії росією Криму та дестабілізації східної України у 2014 році НАТО була як єдиною міжнародною організацією, яка прийняла рішучу позицію стосовно повної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Унаслідок окупації Криму росією союзники НАТО у 2014 році ухвалили рішення про припинення всієї практичної цивільної та військової співпраці з

росією. Варто нагадати, що всі країни члени Альянсу відповідним чином голосували в ООН та інших міжнародних організаціях на підтримку України. Водночас не можна абстрагуватися від позицій окремих країн, які по суті, суперечать загальній лінії НАТО, зокрема, йдеться про Туреччину, Угорщину, а з недавнього часу, і Словаччину.

Лише після початку війни росії в Україні у 2014 році українське суспільство, нарешті, зрозуміло, що вступ України до НАТО є ключовим засобом гарантування безпеки країни. З того часу ця концепція мала стабільну підтримку приблизно половини громадян. Напередодні широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року 62 % громадян підтримували членство України в Альянсі, а вже через тиждень після початку бойових дій цей рівень підтримки стрімко зріс до 76 %.

Мадридський та Вільнюський саміти НАТО не надали відчутного прориву на шляху до членства України в Альянсі. Проте це, з огляду на ситуацію, було прогнозовано. Втім, для України наразі головне завдання — протистояти російській агресії. У цьому контексті саміти виявилися позитивними. Втім, на жаль, Альянс поки не усвідомив власну роль для перемоги над росією. Причина такої обережності — страх прямої конфронтації з росією. На саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році держави-члени Альянсу підтвердили підтримку майбутнього вступу України до НАТО. Держави-члени Альянсу й надалі підтримуватимуть Україну й аналізуватимуть її здобутки в досягненні оперативної сумісності, а також додаткових демократичних і безпекових перетворень, що є необхідною умовою для вступу до НАТО [18].

На наш погляд, запрошення України до НАТО може зіграти роль триггера для переможного завершення війни. Бо очікування завершення війни для початку переговорів про вступ позбавлено сенсу, воно не сприяє закінченню війни та продукує в росії ілюзію перспективи власної перемоги.

Зрозуміло, активна війна росії на території України та відновлення бойових дій на Близькому Сході, сприяє тому, що держави-члени НАТО стикаються зі збільшенням напруження. Вагомим подразником стають авторитарні режими, зокрема КНР. Проте, НАТО продовжує зміцнюватися. Альянс розширюється і стає більш ефективним. До складу Альянсу увійшли Фінляндія і Швеція. На Вільнюському саміті були прийняті нові потужні плани для захисту кожного дюйма території Альянсу, підкріплені великою кількістю військовослужбовців та високоефективними повітряними й морськими силами на східному фланзі. У 2023 році видатки на оборону в європейських країнах-членах НАТО та Канаді зросли на 11 %, що є надзвичайним ростом порівняно з попередніми роками. На Вільнюському саміті був ухвалений План дій у галузі оборонного виробництва, спрямований на збільшення виробництва та насичення арсеналів зброї і боєприпасів. Але поки більшість країн Альянсу ще не виконали рекомендацій Вельського саміту 2014 р. про витрати на оборону на рівні 2 % національного ВВП. На Вільнюському саміті був ухвалений План дій у галузі оборонного виробництва, спрямований на збільшення виробництва та насичення арсеналів зброї і боєприпасів [17].

Крім зміцнення власної колективної оборони, країни-члени НАТО продовжують підтримувати Україну у важкий для неї період. Надання допомоги Україні — це, не лише прояв благодійності, але і власний безпековий інтерес Альянсу. На Вільнюському саміті створено Раду Україна — НАТО, яка допомагає Україні переходити до стандартів НАТО. Україна вже на шляху до вступу до НАТО [17]. У другі роковини початку широкомасштабної російської агресії Рада Україна–НАТО зробила заяву. У ній підкреслено, що держави-члени Альянсу рішучі, як ніколи, продовжувати підтримку України стільки, скільки знадобиться для її перемоги. Тоді, як Україна законно реалізує невід’ємне право на самооборону, як закріплено в Статті 51 Статуту ООН, держави-члени Альянсу й партнери забезпечують тривалу військову, фінансову й гуманітарну допомогу. Майбутнє України — у НАТО. Держави-члени Альянсу й Україна стоять пліч-о-пліч [16]. У новій Стратегічній концепції, що діятиме до 2030 року росію визнано «найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні» [19].

Не дивлячись на певні коливання в українській політиці в першій половині 2022 р., курс на євроатлантичну інтеграцію залишався незмінним. Наприкінці вересня 2022 р. було

оголошено про подачу Україною заявки на вступ до НАТО (проте сама процедура заявки не передбачена Альянсом). Хоча наша країна вже й так є офіційно визнаним кандидатом на вступ, отримавши у 2018 році статусу *aspiring country*, тобто «держави-аспіранта». Україна з 2009 року виконує Річні національні програми, які структурно і змістовно схожі з ПДЧ, хоча не завжди РНП імплементувалися належним чином. В Адаптованій річній національній програмі на 2024 рік сформульовані дужі конкретні й реальні цілі в усіх складових частинах. Наприклад, ціль «Посилення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки й оборони України» передбачає виконання таких завдань: оновлення Закону України «Про національну безпеку України» з метою посилення демократичного цивільного контролю та нагляду над Збройними Силами України та сектором безпеки та оборони загалом, а також трансформація системи командування та управління відповідно до принципів НАТО; підвищення ефективності управління, посилення нагляду та відповідальності посадових і службових осіб органів сектору безпеки і оборони України; розвиток спільного урядування в системі Міністерства оборони; удосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сфері безпеки й оборони. Індикаторами виконання визначено внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо посилення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами, удосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сфері безпеки й оборони України; завершення трансформації системи командування та управління відповідно до принципів та стандартів НАТО [1].

Необхідність вступу України до НАТО, багато хто на Заході вважає актуальним лише в разі сталого припинення військових дій. Проте це лише один аспект обговорення. Необхідно враховувати, що НАТО є не лише військовим союзом, але й політичною організацією, де важливою є відповідність політичним критеріям, зокрема у сфері демократії. Україна, незважаючи на заяви про свою готовність до членства, має ще вирішити певні проблеми в цій сфері.

Окрім того, країни Заходу уникають прямого конфлікту з росією, тому надання гарантій безпеки Україні стає складною метою до закінчення військових дій. Збереження миру в регіоні вимагає не лише політичної волі, але й готовності приймати ризики. Варто нарешті подолати, що страх загрози прямого конфлікту з рф. Довіра стратегічному блефу росії обумовлює, те, що Захід не бере на себе стратегічної ініціативи, діє реактивно, тобто продовжує «грати чорними».

Безсумнівно, що західні країни й НАТО загалом, змушені вивчати уроки російсько-української війни. Природа бойових технологій XXI століття свідчить про те, що промисловість має бути невід'ємним елементом, який допомагає підтримувати бойову перевагу та готовність оборони. Варто нагадати, що упродовж 2001–2021 рр. разом країни ЄС збільшили витрати на оборону на 20 %, США — на 66 %, росія — на 292 % і Китай — на 592 % [15].

Під час Вашингтонського саміту НАТО Україна має отримати запрошення, яке еквівалентно початку переговорів про вступ до Альянсу. Для України, для українського народу та для всього вільного світу немає іншого варіанту, окрім як зробити Україну членом НАТО. Проте поки ще немає підтримки не лише від традиційно проблемних в українському питанні Угорщини, Словаччини та Туреччина, і від США та ФРН.

У НАТО щодо ідеї вступу України завжди панувала певна обережність. Парадокс полягав у тому, що Захід розумів важливість України, але мав сумніви стосовно її інтеграції. Тривалий час лунали поради уникати «провокацій» у бік росії, навіть після анексії Криму та початку окупації Сходу України.

Вступ до НАТО є головним пріоритетом для України, ключовою умовою її виживання. Сьогодні політична еліта України та західні уряди є одностайні в питанні членства України в НАТО. Підтримка вступу до Північноатлантичного альянсу серед українців становить майже 90 %. Це більше, ніж кількість прихильників європейської інтеграції і майже рівна кількості тих, хто підтримує незалежність України. Вступ до НАТО не обов'язково повинен означати кінець війни, проте сам по собі може бути способом завершення конфлікту. Вступ України до НАТО — це не ескалація, а навпаки, це засіб для

мирного врегулювання. Практично немає альтернативи для зупинки росії, яка реагує лише на силу.

Будь-які гарантії безпеки Україні без членства в НАТО — це фікція і ілюзія, за якими нема жодних реальних зобов'язань. Укладені на початку 2024 р. двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки доводять це. Посли Джон Гербст і Александр Вершбоу разом із генералом Дугласом Лютом представили спеціальне звернення до Президента США, у якому доводять необхідність прийняти рішення на Вашингтонському саміті про початок переговорів про вступ України в НАТО [14]. Це зробить шлях України до НАТО незворотнім. Водночас варто визначити часові рамки для цього процесу. Україні слід зробити зміни в Конституції, які дозволять розміщувати на своїй території військові бази країн-членів НАТО (втім це можливо лише після закінчення воєнного стану). Але ніхто не вадить Україні системно впроваджувати такі реформи, які є обов'язковими для членства.

Зрозуміло, що швидкий вступ України в НАТО наразі ускладнений перебуванням країни в стані війни: понад 20 % нашої території окуповано. Але існують прецеденти. У 1955 році до Альянсу було прийнято Німеччину, навіть коли її частина була окупована Радянським Союзом. Зараз ефективність будь-якої системи, включаючи НАТО, визначається її здатністю вирішувати глобальні виклики. Прийняття України до НАТО створить нову систему колективної безпеки у світі. У майбутньому членство України в НАТО буде розглядатися як найвдаліший та найуспішніший крок у розвитку Альянсу. Вступ до НАТО України, яку А. Яценюк назвав фортецею світлого боку світу [14], надання їй доступу до військових технологій і зброї, разом із нашим духом волі і свободи, стане суттєвим внеском у спільні зусилля по припиненню численних загроз не лише в Європі, але й у світі загалом, забезпечуючи стабільність на довгі роки й запобігаючи новим конфліктам. Практика підтримки росією авторитарних режимів в Азії, Африці та Латинській Америці, які схильні до тоталітаризму, відійде в минуле. Ці режими більше не матимуть доступу до російської зброї, яку вони використовували для придушення власних громадян. У випадку поразки росії, Китай може переглянути свою позицію.

Керівникам західних країн, варто нарешті усвідомити, що російська федерація не збирається переглядати свої підходи до міжнародних відносин. Навпаки, посилюється шантаж Заходу, зокрема ядерний. Існує нагальна потреба того, щоб Захід (і Альянс, зокрема), нарешті усвідомив, що війна між росією та Україною в період із 2014 року має сприйматися, як зіткнення двох різних світів та культурних цивілізацій. росія у цьому контексті не може вважатися «проблемним сусідом», з яким можливо досягти домовленостей, але як «екзистенційним ворогом», мета якого полягає в повному знищенні Української держави, руйнуванні НАТО та ЄС. На жаль, таке усвідомлення притаманне поки ще окремим політикам та експертним колам. Необхідно сформулювати спільне бачення майбутньої перемоги. Лише шляхом консолідації Заходу, включаючи Україну, можна зупинити російську агресію, покарати її за системні порушення міжнародного права та зробити неможливим відродження рашизму.

Отже, Україні необхідно й надалі більше залучати зовнішні чинники до опору російській агресії. Зусилля мають бути зосереджені на євроатлантичній та європейській інтеграції. Участь у програмах, започаткованих закордонними партнерами України, сприятиме досягненню ефективних результатів у зміцненні опірності та стійкості українців у майбутньому. Україна має всі передумови для таких змін насамперед завдяки активному громадянському суспільству, яке виявило свою організованість та самопожертву в критичні моменти існування країни. Те саме громадянське суспільство має розширити свій вплив на повсякденне життя, не обмежуючись кризовими ситуаціями. Трансформаційну революцію у свідомості українців треба проводити стійко й постійно. Лише змінивши своє внутрішнє ставлення, ментальність, Україна зможе зайняти своє місце серед цивілізованих націй світу і продемонструвати їм високі духовні цінності, такі як свобода, незалежність, гідність і самоповага. Україна підтверджує свою відданість євроатлантичним принципам, включаючи політичні та правові принципи, верховенство права, належне управління та сталий розвиток. Це включає забезпечення ефективної, незалежної та безпристрасної судової системи,

сприяння інклюзивному політичному процесу та відображення в ньому демократичних цінностей, поваги до прав людини, прав меншин та свободи преси.

У разі спільної перемоги України та Заходу глобальні наслідки будуть, безперечно, великими. Це значно змінить баланс сил на користь світової демократії і створить основу для реальної глобальної безпеки. Нова система безпеки вимагатиме не лише правильних декларацій, але й чітких обов'язків для її учасників і сильних інструментів для покарання порушників світового правопорядку. Слабкі структури, такі як ООН і ОБСЄ, які не в змозі виконувати свої функції в галузі безпеки, припинять своє існування в цій ролі. НАТО, у відновленій формі, із часом може перетворитися на інструмент для збереження світового миру в глобальному масштабі. Цей союз цивілізованих держав, побудований на принципах демократії та реальної відповідальності за глобальну безпеку, може стати основою такої системи безпеки. Долею України доручено здійснити цю історичну місію, зіграти ключову роль у цих трансформаціях. Тривалість цієї війни залежить від здатності колективного Заходу усвідомити доленосне значення історичного моменту для подолання глобального тоталітаризму.

Висновки. Тільки повноцінна участь у НАТО може гарантувати незалежність України та звільнити її від російських амбіцій. Запрошення України до Альянсу може відіграти вирішальну роль у зупиненні агресії росії. Необхідно визнати, що зараз країни-члени НАТО мають здатність прийняти Україну в організацію, що також допоможе зміцнити міжнародну безпеку та підтвердити дотримання принципів, закріплених у Преамбулі Північноатлантичного договору. Україна виступає важливим дієвим фактором у контексті оборони загальних цінностей Альянсу. Російська агресія підкреслила необхідність і доцільність вступу України до НАТО, як запобіжного заходу проти подібної агресії в майбутньому. Проте, запрошення України до НАТО у 2024 році, на жаль, є малоімовірним. Але це не означає, що українській дипломатії не варто працювати над цим питанням напередодні саміту Альянсу у Вашингтоні. Бо, навіть, запрошення може бути потужним сигналом для росії. Саме членство в НАТО має бути спільною метою української влади та суспільства. Проте відсутність такого спільного розуміння мети призводить до неможливості побудови спільної стратегії та виділення необхідних ресурсів. Тому рішення західних партнерів стосовно підтримки постійно вважаються недостатніми. Успіхи та невдачі залежать не лише від героїзму Збройних сил України, а й від допомоги наших партнерів. Без їхньої підтримки перемога стає недосяжною.

Насправді Україна залишається і, на жаль, ймовірно, ще довгий час буде без безпекових гарантій. Звісно, що в тривалій війні з росією Україна спирається не лише на стійкість українців, але й на підтримку країн колективного Заходу. Фінансові ресурси та військова техніка відіграли значну роль у звільненні частини окупованих територій та завданні значних втрат противнику. Захід намагався стримати росію економічно та політично, але це виявилось недостатньо ефективним. Запроваджені санкції росія успішно обходить, а на більш рішучі кроки у наших партнерів не вистачає консолідації та політичної волі. Важливі рішення для України часто приймаються лише після конкретних подій (після Бучі, атак на енергетичну інфраструктуру). Після двох років широкомасштабної інвазії росії в Україну, Захід продовжує обережно та стримано реагувати на дії росії передусім через власний страх. Світові лідери не мали ні політичної, ні юридичної готовності надати Україні гарантії безпеки, ні у 2014 році, ні у 2022, ні зараз. Проте нарешті має прийти розуміння того, що росія не приносить жодної користі світовому порядку. Росія не стане союзником Заходу або стримувачем щодо Китаю, оскільки вже знаходиться у значній залежності від нього. Також вона не є надійним місцем для західних інвестицій. Її збереження в нинішньому стані лише підсилює Китай — основного геополітичного супротивника Заходу. Стратегія перемоги України полягає в тому, щоб переконати партнерів: наша перемога є їхньою перемогою, а наша поразка буде їхньою поразкою.

Список використаних джерел та літератури

1. Адаптована річна національна програма на 2024 рік. URL: <https://www.kmu.gov.ua/>
2. Бадрак В., Горбулін В. Над прірвою. 200 днів російської війни. Київ: Брайт Букс, 2022. – 280 с.
3. Валле В. Свобода та її вороги. – К.: Фабула, 2022. – 240 с.
4. Віднянський С., Мартинов А. Російсько–українська війна та міжнародне співтовариство: монографія. К.: Інститут історії України НАН України, 2023. 264 с.
5. В'ятрович В. Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну. – К.: Фабула, 2023. – 256 с.
6. Гардінг Л. Вторгнення. За лаштунками кривавої війни Росії та боротьби України за виживання: пер з англ. І. Возняка. – Харків: Віват, 2023. – 352 с.
7. Декларація Мадридського саміту. Прийнята главами держав і урядів НАТО учасників засідання Північноатлантичної ради в Мадриді 29 червня 2022 року. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_196951.htm.
8. Плохій С. Російсько–українська війна: повернення історії. К.: КСД, 2023. – 400 с.
9. Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення : аналітична записка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 64 с.
10. Потехін О., Клименко Ю. Геополітика проти безпеки: союзницьке стримування агресії в Європі ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Дух і літера, 2023. 552 с.
11. Результати Мадридського саміту НАТО 29–30 червня. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/rezultaty-madrydskoho-samitu-nato-29-30-cherhvnya>.
12. Рущенко І. П. Ідеологія рашизму : монографія / І. П. Рущенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 276 с.
13. Снайдер Т. Що зараз першочергово хвилює Вашингтон і який ризик для України у війні найбільший. URL: <https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukrajina-vikonuye-funkciji-nato-z-malenkim-byudzhetom-timoti-snyder-pro-te-shcho-hvilyuye-ssh-i-rosiyu-50360649.html>
14. Яценюк А. Саміт НАТО у Вашингтоні буде в 2024 році. Готуватися треба вже. URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2023/10/25/7425608/>
15. Defence Data 2020–2021 / Key Findings and Analysis. URL: <https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-defence-data-2021-web-final.pdf>
16. Statement by the NATO–Ukraine Council marking two years of Russia’s full-scale invasion of Ukraine. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_223087.htm?SelectedLocale=en
17. The Secretary General’s Annual Report 2023. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/3/pdf/sgar23-en.pdf
18. Vilnius Summit Communiqué. Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Vilnius 11 July 2023. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_217320.htm?selectedLocale=en
19. 2022 Strategic Concept. URL: <https://www.nato.int/strategic-concept>.

References

1. Adaptovana richna natsional'na prohrama na 2024 rik. [Adapted Annual National Program for 2024] URL: <https://www.kmu.gov.ua/> [In Ukrainian]
2. Badrak V., Horbulin V. Nad prirvoyu. 200 dniv rosiys'koyi viyny. Kyiv: Brayt Buks, 2022. – 280 s. [Over the Abyss. 200 days of the Russian war. Kyiv: Bright Books, 2022. – 280 p.] [In Ukrainian]
3. Vallye V. Svoboda ta yiyi vorohy. – K.: Fabula, 2022. – 240 s. [Freedom and its enemies. Kyiv: Fabula, 2022. – 240 p.] [In Ukrainian]
4. Vidnyans'ky S., Martynov A. Rosiys'ko-ukrayins'ka viyna ta mizhnarodne spivtovarystvo: monohrafiya. K.: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2023. 264 s. [Russian–Ukrainian war and international community: monograph. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2023. 264 p. (in Russian)] [In Ukrainian]

5. V'yatrovych V. Nasha stolitnya. Korotki narysy pro dovhu viynu. – K.: Fabula, 2023. – 256 s. [Our century. Short Essays on a Long War. Kyiv: Fabula, 2023. – 256 p.] [In Ukrainian]
6. Harding L. Vtorhennya. Za lashtunkamy kryvavoyi viyny Rosiyi ta borot'by Ukrayiny za vyzhyvannya: per z anhl. I. Voznyaka. – Kharkiv: Vivat, 2023. – 352 s. [Invasion. Behind the scenes of Russia's bloody war and Ukraine's struggle for survival. I. Vozniak. – Kharkiv: Vivat, 2023. – 352 p.] [In Ukrainian]
7. Deklaratsiya Madryds'koho samitu. Pryynyata hlavamy derzhav i uryadiv NATO uchasnykiv zasidannya Pivnichnoatlantychnoyi rady v Madrydi 29 chervnya 2022 roku. [Madrid Summit Declaration. Adopted by the NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Madrid on 29 June 2022] URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_196951.htm. [In Ukrainian]
8. Plokhii S. Rosiys'ko–ukrayins'ka viyna: povernennya istoriyi. K.: KSD, 2023. – 400 s. [Russian–Ukrainian war: return of history. Kyiv, KSD Publ., 2023. – 400 p.] [In Ukrainian]
9. Politychna bezpeka Ukrayiny: problemy politychnoho i derzhavnoho pravlinnya. Prohnozna otsinka, mekhanizmy zabezpechennya : analitychna zapyska. Kyiv : Instytut politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2023. 64 s. [Political Security of Ukraine: Problems of Political and State Rule. Predictive assessment, support mechanisms: policy brief. Kyiv : Institute of Political and Ethnic Studies. I. F. Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2023. 64 p.] [In Ukrainian]
10. Potyekhin O., Klymenko YU. Heopolityka proty bezpeky: soyuznyts'ke strymuvannya ahresiyi v Yevropi XX – pochatku XXI st. – K.: Dukh i litera, 2023. 552 s. [Geopolitics against Security: Allied Deterrence of Aggression in Europe of the XX – Early XXI Centuries. Kyiv: Dukh i Litera, 2023. 552 p.] [In Ukrainian]
11. Rezul'taty Madryds'koho samitu NATO 29–30 chervnya. [Results of the NATO Summit in Madrid on June 29–30.] URL: https://niss.gov.ua/dos_lidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/rezultaty-madrydskoho-samitu-nato-29-30-chervnya. [In Ukrainian]
12. Rushchenko I. P. Ideolohiya rashyzmu : monohrafiya / I. P. Rushchenko. – Kharkiv : KHNU imeni V. N. Karazina, 2023. – 276 s. [Ideology of Rashism: Monograph. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2023. – 276 p.] [In Ukrainian]
13. Snayder T. Shcho zaraz pershocherhovo khvylyuye Vashynhton i yakyy ryzyk dlya Ukrayiny u viyni naybil'shyy. [What Washington is primarily concerned about now and what is the greatest risk for Ukraine in the war.] URL: <https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukrajina-vikonuye-funkciji-nato-z-malenkim-byudzhetom-timoti-snayder-pro-te-shcho-hvilyuye-ssha-i-rosiyu-50360649.html> [In Ukrainian]
14. Yatseniuk A. Samit NATO u Vashynhtoni bude v 2024 rotsi. Hotuvatysia treba vzhe. [NATO summit in Washington will be in 2024. You need to prepare already] URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2023/10/25/7425608/> [In Ukrainian]
15. Defence Data 2020–2021/ Key Findings and Analysis. URL: <https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda—defence-data-2021—web—final.pdf> [In English]
16. Statement by the NATO–Ukraine Council marking two years of Russia's full-scale invasion of Ukraine. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohqofficial_texts_223087.htm?SelectedLocale=en [In English]
17. The Secretary General's Annual Report 2023.. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/3/pdf/sgar23-en.pdf [In English]
18. Vilnius Summit Communiqué. Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Vilnius 11 July 2023.. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_217320.htm?selectedLocale=en [In English]
19. 2022 Strategic Concept. URL: <https://www.nato.int/strategic-concept>. [In English]